

DORIVOR EXINATSEYA (*ECHINACEA PURPUREA* (L.) MOENCH) VA ULARDA UCHRAYDIGAN KASALLIKLAR

Xakimova Nigora Taxirovna

Toshkent davlat agrar universiteti professori

Annotatsiya. Maqolada exinatseya o'simligining kasalliklarining belgilari va patogenlari haqida ma'lumotlar berilgan. Bu ma'lumotlar exinatseya o'simligini vegetatsiya davrida kasalliklardan himoya qilish va undan sifatli hosil olishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: exinatseya, kasallik, chirish, so'lish, dog'lanish, *Fusarium*, *Alternaria*, *Sclerotinia* va *Verticillium*.

Аннотация. В статье приведены сведения о симптомах и о возбудителях болезней эхинацеи. Эта информация играет большую роль для защиты эхинацеи от болезней в период вегетации и получения из них качественного урожая.

Ключевые слова: эхинацея, болезнь, гниль, увядание, пятнистость, *Fusarium*, *Alternaria*, *Sclerotinia*, *Verticillium*

Annotation. This article provides information on the symptoms and pathogens of echinacea. This information is crucial for protecting echinacea from diseases during the growing season and producing a high-quality harvest.

Keywords: *Echinacea*, disease, rot, wilt, spotting, *Fusarium*, *Alternaria*, *Sclerotinia*, *Verticillium*

Kirish. Hozirgi kunda butun dunyo miqiyosida shifobaxsh, dorivor o'simliklarning tabiiy holdagi mavjud zahiralarni aniqlash, boshqa iqlim sharoitlarga moslashtirish yani introduksiya qilish hamda ushbu o'simliklarning madaniy holatdagi plantatsiyalarini tashkil qilish masalasi umumjahon olimlari tomonidan o'rganilayotgan muhim masalalardan biri sanaladi. Shuningdek dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash bilan shug'illanuvchi tarmoqlarning dori vositalarini ishlab chiqish uchun foydalaniladigan dorivor o'simliklar xom ashyosiga bo'lgan ehtiyojni qondirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda ishlab chiqarilayotgan farmaseftik dori vositalarining qariyb 60% ni shifobaxsh dorivor o'simliklardan olinadigan preparatlar tashkil etar ekan.

So'nggi yillarda yurtimida ham dorivor o'simliklarning tabiiy zahiralarni aniqlash, madaniy plantatsiyalarini tashkil etish, chet el florasiga oid bo'lgan boshqa dorivor o'simliklarni o'zimizning tuproq - iqlim sharoitimizga introduksiya qilish borasida ham ko'pgina ilmiy-amaliy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-maydagi "Dorivor o'simliklarni madaniy holda yetishtirish va qayta ishlash hamda kasalliklarni davolashda ulardan keng foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-251-son qarorining 2-ilovasida Bir tuman - bir mahsulot tamoyili asosida dorivor o'simliklarni yetishtirishga ixtisoslashtiriladigan tumanlar ro'yhatida bir qator dorivor va ozuqabob o'simliklar va xususan *Exinatseya* o'simligining plantatsiyalarini Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida, shuningdek Respublikamizning barcha tumanlarda tashkil etish chora tadbirlariga alohida e'tibor berilgan.[1].

Exinatseya (Echinacea purpurea L. Moench) Qoqio'tdoshlar (*Astraceae*) oilasi vakili hisoblanadi. Asosiy vatani Shimoliy Amerikaning janubiy va sharqiy qismi bo'lgan bu o'simlikning asosan 9 ta turi uchraydi. Turning nomini dastlab Karl Linney tavsiflab ularni *Rudbeckia* deb nomlagan. Keyinchalik ularni nemis botanigi Kornard Moench turni aniq tavsiflab berishga erishgan. Ulardan ko'pchiligi yovvoyi va madaniy holatda dekorativ va dorivorlik xususiyatlari uchun foydalaniladi. Morfologik jihatdan bo'yi o'rtacha 1-1.5 metrga yetadigan ko'p yillik, tik o'suvchi o'simlik. Gullari yirik yakka holatda joylashgan, ikki jinsli bo'ladi. Barglari yirik o'tkirsimon, poyada ketma-ket joylashgan. Ildizlari qisqa ammo kuchli rivojlangan[2].

Exinatseya tabiatda va ayniqsa asl vatani bo'lgan Shimoliy Amerikada keng tarqalgan va uni dastlabki madaniy holda yetishtirish ishlari 1692-yildan boshlagan. Rossiya Federatsiya xududlariga ushbu o'simlik faqatgina XIX asrning boshlarida manzarali o'simlik sifatida introduksiya qilingan. *Exinatseya* o'simligining introduksiyasi ustida olib borilgan ishlar dastlab 1946 yilda Ukrainada boshlangan. Tajriba uchun dastlabki materiallar yani o'simlik urug'i 1945-yilda Germaniyadan olib kelingan. [3]

O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Toshkent botanika bog'ida *Exinatseya* chiroyli guli tufayli manzarali o'simlik sifatida 1950 yillarda introduksiya qilinib o'simlikni o'sishi va rivojlanishi, morfologik xususiyatlari manzarali o'simlik sifatida o'rganilgan [4].

XX asrning boshlarida AQSHda *Exinatseya* damlamasi va tindirmalariga talab juda orta boshladi. Germaniyada bu o'simlikni madaniy holda o'stirilib, uning farmakologik xususiyatlari, terapevtik va profilaktika maqsadida foydalanish imkoniyati hamda ushbu o'simlikdan dori-darmonlarni ishlab chiqarish usullari o'rganildi [5].

Exinatseya o'simlikning homashyosiga bo'lgan talab yildan yilga ortib bormoqda va bu o'simlikning madaniy xolda ko'paytirish ishlarini olib borish ustida ishlar olib borilmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri bu o'simlik tarkibida mavjud moddalar va bu o'simlik preparatlarining immunitetni yaxshilashda hissasi ko'p ekanligidir.

Hozirgi kunda *exinatseya*ning mahsuldorligini saqlab qolish uchun uni turli kasalliklardan himoya qilish muhim ahamiyatga ega.

Biroq O'zbekistonda exinatseya o'simligining kasalliklari, ularni keltirib chiqaruvchi zamburug'larning turlari, tarqalishi, yetkazadigan zarari, unga qarshi kurashish choralarini to'liq ishlab chiqilmagan. Binobarin, bu muammolarni hal etish qishloq xo'jaligi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir.

Har qanday o'simlik singari, exinatseya o'simligi ham turli mikroorganizmlar guruhlarini (zamburug'lar, bakteriyalar va viruslar) keltirib chiqaradigan kasalliklarga moyil. Nashr etilgan adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, xalqaro miqyosda exinatseyaga ta'sir qiluvchi 20dan ortiq zamburug' qo'zg'atadigan kasallik turlari aniqlangan.

Ko'pchilik xorijiy olimlar tomonidan exinatseya kasalliklarning tashqi belgilarini, ularni qo'zg'atuvchi zamburug'larning turlarini, ularning morfologik, biologik, ekologik va fiziologik xususiyatlarini, tarqalish tartibini, keltirgan zararini, ularga qarshi kurash choralarini chuqur o'rganilgan. Bu kasalliklar O'zbekistonda ham uchraydi. Biroq, bizning respublikamizda exinatseya kasalliklari, patogenlarning tur tarkibi va tarqalishi hali o'rganilmaganligicha qolmoqda.

Ko'pgina olimlarning [4,5,6] tadqiqotlariga ko'ra, keng tarqalgan va zararli kasalliklariga so'lish, qo'ng'ir dog'lanish, alternarioz va ildiz chirishi kabi kasalliklarni ko'rsatib o'tishgan. O'simliklarni muntazam tekshirish va zararlangan qismlarni tezda olib tashlash kasalliklarning tarqalishini nazorat qilishga yordam beradi.

Exinatseya o'simligining so'lish kasalligini *Fusarium* turkumiga kiruvchi zamburug'lar qo'zg'atadi. Kasallangan o'simliklarning pastki qatlami qurishi yoki poyaning to'liq nobud bo'lishi bilan tavsiflanadi. Kasallangan barglar kulrang tus oladi. Kasallikning tarqalishi past (2% gacha) bo'lsada, uning zarari juda kata [6,7].

Exinatseya o'simligining fillostiktoz kasalligini *Phyllosticta sp.* turkumiga kiruvchi zamburug'lar qo'zg'atadi. Kasallik barglar, poya va gullarning dog'lari sifatida namoyon qiladi. Tarqalishi past (12% gacha), ammo kasallikning rivojlanishi bilan u 50% dan oshishi mumkin. Kasallangan o'simlikda ko'p, qora, birlashib ketuvchi dog'lar, keyinchalik barglar uchlarini qurishiga olib keladi.

1-rasm. Exinatseya o'simligining kasallik belgilari- ildiz chirish (a), un-shudring (b), alternarioz (v), so'lish (g).

Urug'lar orqali yuqadigan so'lish kasalliklariga qarshi kurashish uchun urug'larni sirtidagi infeksiyani yo'qotish maqsadida ularni bir oy oldin, Premis Total KS dan 1-1,5 l / t va Fundazol 2-3 kg / t dan kimyoviy preparatlar bilan ishlov berish amalga oshirilgan. Unib chiqqandan keyin yoki haqiqiy barg bosqichida 7-10%

kasallangan o'simliklar (*Fusarium*, *Alternaria*, *Sclerotinia* va *Verticillium*) bilan kurashish uchun 4-5 kg / ga meyyorda Fundazol SP bilan davolanadi. O'sish davrida, kasalliklarning tarqalishi past bo'lganda, so'lish belgilarini ko'rsatadigan o'simliklar tuproq bo'lagi bilan birga qo'lda olib tashlanadi va zararlangan barglari uziladi. Kurtaklash va gullash fazalarida fillostiktoz kasalligi 10-12% bo'lishi kuzatilganda quyidagi preparatlar impakt 0,5 l / ga, fundazol 1 kg / ga, alto k.e 0,4 l / ga mavsumda ikki martadan ko'p bo'lmagan holda sepiladi[6,7].

Xulosa

Biz olimlarning ko'p yillik ilmiy tajribaga asoslangan xulosalarini tahlil qilib, umumlashtirib, quyidagi xulosalarga keldik:

Exinatseya o'simligining o'sishi oson va chiroyli o'simlik bo'lib, minimal parvarish bilan ko'zni quvontiradi. Muntazam sug'orish, o'g'itlash va kasalliklarning oldini olish sog'lom o'simliklar va mo'l-ko'l gullashni ta'minlaydi.

Nasr etilgan ilmiy ma'lumotlarni tahlil qilishimiz natijasida exinatseya o'simligining kasalliklari keng tarqalganligi, lekin O'zbekiston Respublikasi sharoitida ular shu kungacha o'rganilmaganligi qayd etildi.

Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, exinatseya kasalliklarining ko'pchiligi urug'lar orqali yuqadi va ekishdan oldin urug'larni davolash usullaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-maydagi PQ-251-son qarorining 2-ilovasi. <https://lex.uz/docs/-6027139#-6028909>

2. Алёхин В.В. География растений. М1950.

3. Баширова.Р.М., Шайдуллина Г.Г., Никитина Т.И.и др.– Эхинацея пурпурная (биология, фармакология и вопросы интродукции в Республике Башкортостан) Уфа, 2000.–44 с.

4. Худжаниязова.С. Морфобиологическая характеристика и биология цветения рудбекий и эхинаций в условиях Ташкента. Ташкент, 1964.

5. Foster, S. Echinacea: Nature's Immune Enhancer / S. Foster. –VT: Healing Arts Press, Rochester, 1991

6. Тимофеева В, Линник Л, Головченко Л. Болезни и вредители лекарственных растений.: Национальная академия наук Белоруси. Ж.Наука и инновации. №8 (150) Август 2015с.57.

7. Кобзарова В.С., Линник Л.И., Войнило Н.В. Болезни и вредители эхинацеи пурпурной (*Echinacea purpurea* (L.) Moench) в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. г. Минск, ул. Сурганова, 2в, cbg@it.org.